

TASVIRIY SAN’AT FANLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING TA’LIM JARAYONIGA TA’SIRI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI

Bayramova Sabila

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17400041>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tasviriy san’at fanini o‘qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan, grafik dasturlardan foydalanishning pedagogik va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Mavzu bo‘yicha mahalliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslangan holda, yangi texnologiyalarning o‘quvchilar va talabalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o‘rni va ta’sirchanligi yoritilgan. Maqolada san’at ta’limiga raqamli vositalarni joriy etish orqali o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularni zamon talablariga mos kadrlar sifatida shakllantirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli ta’lim, tasviriy san’at, grafik dasturlar, ijodiy ko‘nikma, texnologiya, innovatsiya.*

***Аннотация.** Тезис глубоко анализирует роль изобразительного искусства в воспитании личности и общества. Рассматриваются виды искусства (восприятие реальности, рисование с натуры, художественное конструирование и моделирование, рисование по теме, анализ произведений искусства, беседы), его историческое развитие, воспитательное значение, возможности в цифровой среде и политика Президента по цифровизации образования. Цитаты из источников подчеркивают духовное, эстетическое и социальное влияние искусства. Изучается значение цифрового искусства, виртуальных галерей и программ с открытым кодом (Krita, Sketchbook) в образовании. Предлагаются 5 инициативных проектов для расширения школьных программ.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, воспитание общества, воспитание личности, цифровое искусство, эстетическое воспитание, виртуальные галереи, Krita, Sketchbook, цифровизация образования.*

***Abstract.** This thesis provides an in-depth analysis of the role of fine arts in individual and societal upbringing. It explores art types (perception of reality, drawing from life, artistic construction-modeling, drawing by theme, analysis of artworks, conversation lessons), historical development, educational significance, digital environment opportunities, and the President’s policy on education digitalization. Citations highlight the spiritual, aesthetic, and social impact of art. The importance of digital art, virtual galleries, and open-source tools (Krita, Sketchbook) in education is examined. Five Initiative projects are proposed to expand school curricula.*

***Keywords:** fine arts, societal upbringing, individual upbringing, digital art, aesthetic education, virtual galleries, Krita, Sketchbook, education digitalization.*

Bugungi tez o‘zgaruvchan raqamli davrda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, xususan, turli fanlarni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasiga qaratayotgan alohida

e'tibori va bu boradagi qator farmon va qarorlari ushbu jarayon uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Xususan, "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmon (2022-yil 28-yanvar, PF-60-son) hamda "O'zbekiston-2030" strategiyasida ta'limni tubdan isloh qilish, raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga joriy etish orqali inson kapitalini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berilgan. [1].

Tasviriy san'at ham bu jarayondan chetda qolgani yo'q. An'anaviy usullar bilan bir qatorda, raqamli vositalar va texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochish, ularning qiziqishlarini oshirish va zamonaviy talablarga javob beradigan malakalarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu, o'z navbatida, davlatimiz tomonidan belgilangan islohotlar yo'nalishiga to'liq mos keladi.

Bu mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqotlar faol olib borilmoqda. Xususan, ilmiy rahbarimiz A.Sh. Abdumajitov o'zining ilmiy ishlarida tasviriy san'at darslarida grafik dasturlardan foydalanishning dolzarbligini alohida ta'kidlaydi [2, 4]. Uning tadqiqotlarida CorelDraw, Krita, MediBang, InfinitePainter kabi dasturlar orqali rasm chizishni o'rgatish usullari bayon etilgan. Bu usullar an'anaviy texnikalarga nisbatan o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Xalqaro miqyosdagi tadqiqotlar ham bu tendensiyani tasdiqlaydi. "Influence of Modern Digital Technologies on Fine Arts" (2023) [7] maqolasida raqamli texnologiyalarning rassomlar ijodiy jarayonlariga ta'siri, yangi texnikalar va uslublarning paydo bo'lishi ko'rib chiqilgan. "New technologies in arts - paradigms and contexts reflected in the literature and practice related to the visual arts" (2024) [8] maqolasi esa ta'limda texnologik o'zgarishlarni keng qamrovli tahlil qilib, o'qituvchilardan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni talab qilishini ko'rsatib beradi.

Shu bilan birga, M. K. Akimova va V. T. Kozlova kabi olimlar o'quvchilarning aqliy rivojlanishini to'g'rilashda psixologik yondashuvlar muhimligini ta'kidlagan [3], bu esa darslarga zamonaviy usullarni joriy etish orqali o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

Tasviriy san'at ta'limida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash quyidagi muhim afzalliklarni beradi:

Raqamli vositalar orqali ijodiy erkinlik: Talabalar turli xil ranglar, cho'tkalar va effektlarni cheksiz sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning ijodiy izlanishlarini rag'batlantiradi.

Innovatsion ko'nikmalarni rivojlantirish: Grafik dasturlarda ishlash ko'nikmalari bugungi kunda vizual san'at, dizayn, animatsiya va kompyuter grafikasining muhim qismi hisoblanadi. Bu ko'nikmalar talabalarga kelajakda raqamli sohaga oid kasblarni egallash uchun mustahkam poydevor yaratadi [2].

O'qitish samaradorligini oshirish: O'qituvchilar grafik dasturlar yordamida mashg'ulotlar uchun vizual materiallar tayyorlashi, jarayonni tahrirlashi va xatolarni tezkorlik bilan tuzatishi mumkin. Bu esa darslarning mazmunini boyitadi.

O'quvchilar motivatsiyasini oshirish: Zamonaviy texnologiyalar yoshlar uchun qiziqarli va ularga tanish bo'lgan vositalar bo'lib, bu ularning tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishini oshiradi [5].

Zamonaviy texnologiyalarni tasviriy san'at faniga integratsiya qilish bugungi kunning ajralmas talabidir. Bu nafaqat ta'lim jarayonini modernizatsiya qiladi, balki talabalarda zamon

talabiga javob beradigan ijodiy va kasbiy ko‘nikmalarni shakllantiradi. Grafik dasturlar yordamida olib borilgan mashg‘ulotlar talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirib, ularga zamonaviy san‘at sohasida muvaffaqiyatli ijodiy faoliyat olib borish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu, o‘z navbatida, O‘zbekistonning ta‘lim sohasidagi strategik maqsadlariga erishishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabr, № UP-6079-son qarori “Digital Uzbekistan - 2030” strategiyasi to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/5005022>.
2. Abdumajitov, A. Sh. (2023). Grafik dasturlar orqali o‘quvchilarga rasm chizishni o‘rgatish. *Journal of new century innovations*, 27(4), 113-117.
3. O‘g‘li, A. S. A. (2023). TASVIRIY SAN‘AT MASHG‘ULOTLARIDA GRAFIK DASTURLAR VOSITASIDA TASVIR ISHLASHNING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 10), 19-23.
4. Akimova, M.K., & Kozlova, V.T. (2000). *Psychological correction of the mental development of schoolchildren*. Textbook. M.: Academy.
5. Abdumajitov, A. Sh., Tasviriy san'at mashg'ulotlarida talabalarni kompyuter grafikasi asosida tasvirlashga o‘rgatishning pedagogik imkoniyatlari.
6. Madaminov, N., Ma'murov, A., & Soliev, O. (2021). TECHNOLOGIES OF TEACHING FINE ARTS WITH MODERN METHODS. *European Scholar Journal (ESJ)*, 2(9), 160-164.
7. *Raqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari*. (2023). Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. Toshkent.
8. Al-Sadiq, A., & Al-Amir, F. (2023). *Influence of Modern Digital Technologies on Fine Arts*.
9. Rybicka, J., & Wyrzykowska, L. (2024). *New technologies in arts - paradigms and contexts reflected in the literature and practice related to the visual arts*.